

Fiscalité et financement de l'Etat social au Maroc

Taxation and financing of the social state in Morocco

SADAKA Abdelkabir

Doctorant, Laboratoire LERJAP, FSJES – UMP, Oujda, Maroc

Courriel : sadaka.abdelkabir.23@ump.ac.ma

RESUME

Cet article s'intéresse à l'étude de la place de la fiscalité dans le financement de l'Etat social dans la mesure où il fournit des sources de financement propre garantissant sa continuité. En effet, l'émergence de l'Etat social est tributaire dans une large mesure de la montée en puissance de l'Etat fiscal dans l'ensemble des pays occidentaux.

Au Maroc, la politique fiscale ne peut être dissociée d'autres sujets des politiques publiques notamment, la solidarité, le soutien aux populations démunies et la couverture sociale. Ainsi, le développement de la solidarité s'exprime le plus souvent par le développement des recettes fiscales et une multiplication des prestations dites non contributives de sécurité sociales.

Mots-clés : Fiscalité, Etat social, protection sociale, recettes fiscales, dépenses sociales.

ABSTRACT

This article focuses on the study of the place of taxation in the construction of the social state to the extent that it provides sources of own financing guaranteeing its continuity. Indeed, the emergence of the social state is dependent mostly on the rise in power of the fiscal state in all Western countries.

In Morocco, tax policy cannot be dissociated from other public policy subjects, notably solidarity, support for deprived populations and social coverage. Thus, the development of solidarity is most often expressed by the development of tax revenues and an increase in so-called non-contributory social security benefits.

Key-words : Taxation, social state, social protection, tax revenue, social expenditure.

1. INTRODUCTION

La mobilisation de l'outil fiscal demeure indispensable pour le financement de l'Etat social¹ dans la mesure où il fournit des sources de financement propres et pérennes, puisqu'il s'agit de la valeur ajoutée générée par l'activité productive. Cependant, les autres sources de financement (emprunt, financement monétaire, financement innovant...) présentent des contraintes budgétaires et financières chroniques et très handicapantes pour l'économie.

Les réflexions sur l'Etat social au Maroc ne datent plus d'aujourd'hui, mais elles constituent un souci permanent pour les autorités publiques, notamment après les conséquences désastreuses du Programme d'Ajustement Structurel (PAS). En effet, la crise sanitaire du corona virus (COVID19) a accentué le besoin pressant d'assurer une protection sociale pour l'ensemble de la population du fait de son rôle primordial et structurant dans le maintien de la paix sociale et du dynamisme économique. RAISSOUNI. O (2021).

Ainsi, le discours royal du 29 juillet 2020 constitue un cadre de référence pour les politiques publiques en ce sens, ordonnant le gouvernement à mettre en place d'urgence une politique de généralisation de la protection sociale avec un échéancier très précis et de rigueur. Toutefois, le financement de ce chantier constitue le principal défi pour le pays, car on ne peut pas prévoir une combinaison équitable des deux modes de financement associant la logique d'assurance sociale (la cotisation) et d'assistance sociale (l'impôt). Le financement par l'impôt, ou la fiscalisation des ressources de la protection sociale, reste indispensable et fondamentale, tenant compte la masse de la population cible à revenu faible ou modeste. Certes, puisque l'impôt est centré davantage sur les bénéficiaires et profits dépassant un certain montant et ne compte pas alourdir le coût du travail ou accabler les charges de l'entreprise en mettant en jeu sa compétitivité.

La problématique du sujet s'intéresse à la question du financement de l'Etat social et le recours inévitable aux recettes fiscales comme une source propre et pérenne constituant la principale voie de financement du budget général de l'Etat.

Pour traiter ce sujet, on va d'abord s'appuyer sur les approches conceptuelle et historique pour la définition et l'étude de la genèse de l'Etat social au Maroc, puis l'étude de la place de la fiscalité dans son financement.

2. DEFINITION ET GENESE DE L'ETAT SOCIAL

La notion de l'Etat et celle de la citoyenneté sont indissociables et sont liées l'une à l'autre par l'allégeance et la participation, notamment à travers le paiement de l'impôt, principal dispositif de souveraineté de l'Etat. DENOIX DE SAINT MARC. R (2017). En effet, pour pouvoir étudier la genèse de l'Etat social (2-1) il faut d'abord essayer de la définir (2-2).

¹ - Etat social, Etat providence ou Etat du bien être ou encore le welfare state chez les anglo-saxons. Trois notions qui ont été utilisées durant les trente glorieuses avec des portées différentes selon les pays et selon les auteurs. Mais tous se mettent d'accord qu'il s'agit bien de l'intervention de l'Etat dans l'économie. RAMAUX. C (2012).

2.1 Etat social : Essai de définition

Deux acceptions sont retenues pour la définition de l'Etat social, il s'agit d'abord d'une définition étroite, qui est retenue le plus souvent, réduisant l'Etat social à la protection sociale. Cependant, l'acception large inclue, en plus de la protection sociale, d'autres éléments tels que : les services publics, les politiques économiques et les rapports de travail.

En effet, G. Esping ANDERSEN (2007), dans son œuvre « les trois mondes de l'Etat providence » se focalise sur la définition étroite basée essentiellement sur la protection sociale, puisqu'il s'intéresse davantage aux services sociaux et aux transferts sociaux. En revanche, Christophe RAMAUX propose une définition plus large de l'Etat social qui s'articule autour de quatre (04) piliers à savoir : La protection sociale, la réglementation des rapports de travail (droit de travail, négociation collective...), les services publics et les politiques économiques de soutien à l'activité et à l'emploi. RAMAUX. C (2012).

En fait, le choix entre une définition étroite ou large n'est pas sans conséquences, ainsi, selon la première acception, l'Etat social est réduit à un champ particulier qui est la protection sociale, s'imposait après les trente glorieuses jusqu'à nos jours, période d'épanouissement du néolibéralisme. Chose qui n'est pas fortuite pour RAMAUX. C (2012), qui considère que le projet tend à démanteler chacun des piliers de l'Etat social et d'en retirer toute légitimité.

En outre, l'acception large permet d'attribuer à l'Etat social la régulation économique et sociale d'ensemble. En effet, l'Etat social est fondé sur quatre piliers, il s'agit de la protection sociale, du droit de travail, des services publics et des politiques macro-économiques de soutien à l'activité et à l'emploi.

- La protection sociale : Désigne l'ensemble des prestations sociales versées au titre de la retraite, de la santé, du chômage ou également de la famille. Elles peuvent être versées en espèces (retraites, indemnités de perte d'emploi, allocations familiales...), comme elles peuvent être versées en natures (prestations de santé, prise en charge de médicaments ou de soins) ;

- La régulation des rapports de travail : Englobe le droit du travail, la négociation collective ainsi que les dispositions de la politique de l'emploi. Ce pilier est intimement lié à la protection sociale, puisque les rapports de travail et de l'emploi produisent des relations avec ces prestations à caractère social pour permettre aux employeurs d'y procurer (Allocations familiales, de chômages, pensions retraites...) dont la gestion est confiée à des services publics ;

- Les services publics : Désignent les activités assurées par et pour le compte de la puissance publique dans le but de satisfaire à une demande sociale relevant généralement de l'intérêt général. En effet, un service public peut être rendu par des organismes publics relevant du secteur public, comme il peut être rendu par le secteur privé, tel que les soins de santé (cabinet médical, pharmacie), l'éducation (écoles privée), ou d'autres services relatifs à l'eau, l'assainissement, l'hygiène publique ou le transport collectif. DENOIX DE SAINT MARC. R (2017) ;

- Les politiques économiques : Comprennent la politique du revenu, les politiques budgétaires et fiscales, les politiques monétaires et de change, les politiques commerciales, industrielles ou d'investissement. Elles comprennent également la réglementation de tous les secteurs d'activités (y compris celui des finances), puisqu'elles produisent des répercussions sur tous les domaines, notamment sociaux. RAMAUX. C (2012). Par exemple, lorsqu'on décide d'adopter un régime de change flexible (flottement ou fluctuation du dirham

marocain à titre d'exemple), le pays peut devenir plus compétitif, comme cela risque d'augmenter le coût des marchandises importées sur le marché et par conséquent une inflation des prix.

Ce dernier pilier diffère entre la conception de Christophe RAMAUX et celle retenue par Alain SUPPIOT qu'on va voir par la suite. Celle de RAMAUX permet de prendre en considération l'intervention de l'Etat en matière de la politique économique et sociale et de ne pas se limiter à un simple dialogue social. Autrement dit, il s'agit d'une définition politique des droits sociaux et leur insertion au sein de l'Etat social et de ne pas se limiter à garantir une démocratie sociale.

De son côté, Alain SUPPIOT (2013) considère que le droit de travail constitue le premier pilier de l'Etat social, puisqu'il permet à la personne du salarié de se protéger contre les risques physiques et économiques du chômage et ne pas altérer son positionnement sur le marché de l'emploi. Le travail constitue la base même de l'Etat social et la raison d'être de tout système de protection sociale.

Le second pilier est l'institution d'un système de sécurité sociale où la citoyenneté politique est complétée par une citoyenneté sociale. Celle-ci est concrétisée par l'obligation de contribuer au financement de l'Etat social pour faire face à une altération éventuelle du revenu (perte d'emploi, accident de travail, maladie, maternité, charge de famille, invalidité ou vieillesse).

Le 3^{ème} pilier de l'Etat social pour Alain SUPPIOT (2013) est l'institution de services publics qui ont pour objet de procurer au citoyen un égal accès aux services jugés fondamentaux et indispensables à la vie. L'Etat doit garantir et assurer la qualité, la continuité et le financement de ces services, notamment : l'éducation, la santé, le transport public, le logement, l'assainissement et la garantie d'un minimum vital en ce qui concerne la distribution de certains biens fondamentaux, tel que l'eau, l'énergie et le minimum vital pour se nourrir.

Le 4^{ème} et dernier pilier de l'Etat social selon la conception d'Alain SUPPIOT (2013) est la démocratie sociale. Elle englobe divers droits et libertés consacrés en droit international et recopiés dans les constitutions internes des pays tel que : Droit syndical, liberté d'association, droit de participation..., qui doivent être concrétisés par des actions positives avec l'instauration d'une représentation qualitative des différents groupes d'intérêts et non pas seulement garantir une représentation quantitative.

En général, l'Etat social devra être perçu dans son ensemble, et son importance réside dans la cohérence de tous ses éléments et non pas seulement dans le poids pris par chaque pilier.

2.2 Genèse de l'Etat social

La montée spectaculaire de l'Etat social contemporain est la conséquence du mouvement de lutte des classes et la mobilisation croissante du mouvement socialiste et syndical depuis la fin du 19^{ème} siècle, fortement accéléré par les deux guerres mondiales et la crise de 1929. Ce qui conduit dans trente ans (1914-1945) au bouleversement des rapports de forces entre le travail et le capital. PIKETTY. T (2021).

En effet, l'Etat social n'ayant pas seulement un objectif économique et social. Mais, il doit être perçu comme étant un dispositif idéologique et politique qui tend à absorber le mouvement ouvrier à travers les organisations syndicales afin de réapproprié les différents intervenants. ESCAFFRE. J.P, LOJKINE. J, SUAREZ. C (2007). Il s'agit bien là des représentants des salariés, patronat et Etat, afin de générer les rapports de forces entre le capital et le travail, pacifier le mouvement des ouvriers et éviter en conséquence toute révolte ou indignation de la classe dominée. Ce qui a poussé K. MARX dans sa critique de la théorie du contrat social, dans le manifeste communiste, a affirmé que « ce sont les rapports sociaux qui déterminent le contenu social de tout contrat social ». MOUHIB. A (2023).

La genèse historique de l'Etat social, tel que nous concevons aujourd'hui, remonte au chancelier Allemand Bismarck (1815-1898), qui a mis en place un système de protection sociale très développé à l'époque permettant d'avoir une certaine justice sociale. Ainsi, Bismarck se trouva à l'époque confronté à la force montante du parti social-démocrate qui a été réprimé et interdit en 1878. ROSANVALLON. P (1981). La récompense était alors les trois grandes lois sur la protection sociale votées entre 1883 et 1889 par le Reichstag et qui ont un double objectif : Faire face au mouvement ouvrier en plein essor et le devancer pour garantir la loyauté et la fidélité de la classe ouvrière et couper l'herbe sous les pieds des syndicats tout en faisant de l'Etat social le garant de la protection sociale des salariés. En plus, il s'agit de garantir et assurer la formation de la classe ouvrière pour pouvoir mettre en œuvre la révolution industrielle. ESCAFFRE. J.P, LOJKINE. J, SUAREZ. C (2007).

En effet, quel que soit le contexte historique, l'Allemagne de Bismarck était pionnière dans la reconnaissance de la fonction sociale de l'Etat en mettant en place entre 1883 et 1889 un programme national d'assurance contre la maladie (loi du 15 juin 1883), les accidents de travail (loi du 06 juillet 1884) et l'assurance vieillesse-invalidité (loi du 22 juin 1889). Ces trois lois furent codifiées et étendues par le code des assurances sociales de 1911, premier modèle historique en la matière.

Par la suite, et en plein crise de 1929, un Etat providence s'est développé sous l'égide de l'équation Keynésienne, fondé sur le principe, établi par J. M. KEYNES, de la « correspondance globale entre les impératifs de la croissance économiques et les exigences d'une plus grande équité sociale dans la cadre d'un Etat économiquement et socialement actif ». ROSANVALLON. P (1981).

En 1942, le rapport Beveridge² eut changé profondément la conception de la sécurité sociale dans le monde. Dans une telle conception, c'est l'Etat qui joue le rôle d'assureur garantissant ainsi le droit inconditionnel de tout être humain à bénéficier des soins de santé universels et uniformes, dont le financement est assuré par l'impôt, suivant une logique assistancielle.

Au Maroc, la question de l'Etat social était au centre des préoccupations de la puissance publique dès le début du Règne du Roi Mohammed VI vers la fin du siècle dernier. Ces préoccupations sont couronnées par la promulgation en juillet 2011 de la nouvelle Constitution insérant de nouvelles dispositions concernant les droits économiques et sociaux, notamment celles stipulées à son article 31³.

Certes, les prémisses des préoccupations sociales au Maroc commencèrent dès le début des années 90 du siècle dernier, surtout avec les conséquences désastreuses du programme d'ajustement structurel allant de 1983 à 1992. Ainsi, le Maroc décide alors de mettre à niveau l'économie avec le fameux programme de « mise à niveau », tout en négociant le virage social. Ceci commence avec le lancement du chantier de la couverture sanitaire, la création de l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) et le lancement de la fondation Mohammed V pour la solidarité le 05 juillet 1999.

² - c'est un rapport parlementaire britannique intitulé : « report on social insurance and allied services » (assurance sociale et les services connexes), publié en 1942, sous la direction de l'économiste William BEVERIDGE, dont l'objectif est d'instaurer un Etat providence au Royaume Uni après la 2^{ème} guerre mondiale.

³ - L'article 31 de la Constitution dispose que : « L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit : - aux soins de santé ; - à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat ... ».

L'année 2005 va connaître un tournant majeur dans l'histoire sociale du Maroc avec l'entrée en vigueur de la loi 65-00⁴. Aussi le lancement en mai de la même année du chantier de l'Initiative National pour le Développement Humain (INDH) et la généralisation du régime d'assistance médicale (RAMED)⁵, second pilier de l'assurance maladie obligatoire. D'autres programmes gouvernementaux ont vu le jour de façon éparpillé sur différents secteurs tel que le programme « Tayssir » et celui « d'un million de cartables » pour le soutien des enfants scolarisés et la lutte contre la déperdition scolaire ; Les programmes lancés pour la promotion de l'emploi (Taehil, Idmaj, Moukawalati...) et enfin des programmes d'aides pour l'acquisition de logements économiques.

Généralement, la notion d'Etat social a pris le relai juste quelques mois après la déclaration du 1^{er} cas du COVID 19 et la déclaration de l'Etat d'urgence sanitaire⁶, et exactement avec le discours royal du 29 juillet 2020. Ce discours a rappelé la nécessité d'une refonte urgente du dispositif de la protection sociale qui était marqué par un éparpillement des interventions et par un faible taux de couverture et d'efficacité. Ces orientations, motivées également par les dysfonctionnements constatés au début de la pandémie COVID19 notamment dans le secteur de la santé, ont conduit à la promulgation de loi-cadre 09-21 relative à la protection sociale⁷. En effet, cette loi-cadre instaure une réforme sociale globale du système de la protection sociale au Maroc. Ceci est dans le but de renforcer son impact direct sur les citoyens de manière à réduire la pauvreté, lutter contre la vulnérabilité et appuyer le pouvoir d'achat des ménages. Les lois de finances de l'année vont constituer sans doute un espace de concrétisation de ce chantier à caractère purement social, ce qui nécessite l'étude des priorités qui ont et qui vont déterminer le choix irréversible du pays à consolider son Etat social.

3. PLACE DE LA FISCALITE DANS LE FINANCEMENT DE L'ETAT SOCIAL

L'émergence de l'Etat social est tributaire dans une large mesure de la montée en puissance de l'Etat fiscal dans l'ensemble des pays occidentaux. C'est la raison pour laquelle Thomas PIKETTY (2021) estime que l'Etat social et l'Etat fiscal sont complémentaire et indissociable. Le Maroc n'est pas épargné de cette réalité, puisque les recettes fiscales constituent en moyenne 90 % des recettes ordinaires du budget général durant la période 2018-2024. Dès lors, la fiscalité demeure la source propre et pérenne pour la construction de l'Etat social (3-1) à travers les lois de finances de l'année (3-2).

3. 1 Fiscalité : Levier indispensable pour le financement de l'Etat social

Vers la fin du 19^{ème} siècle et au début du 20^{ème} siècle, le poids des recettes fiscales (ensemble des impôts et taxes, prélèvements obligatoires de toute nature et cotisations) représentaient moins de 10% en Europe et au Etat unis. Entre 1914 et 1980, Ce poids va tripler au Etats unis et quadrupler en Europe, ce qui a contribué

⁴ - Loi n° 65-00 portant Code de la couverture médicale de base tel qu'il a été modifié et complété, promulgué par le Dahir n° 1-02-296 du 25 rajeb 1423 (03 octobre 2002), B.O. n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21-11-2002). P. 1333.

⁵ - Décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008), portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au régime d'assistance médicale, B.O. n° 5674 du 16 Chaoual 1429 (16/10/2008). P. 703.

⁶ - Le 1^{er} cas de COVID 19 a été notifié le 03/03/2020, et par conséquent, la déclaration d'Etat d'urgence sanitaire se fait via le décret-loi n°2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration, B.O n°6870 du 8 chaabane 1441 (02-04-2020), P. 506 ; Et le décret n° 2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020) portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus - covid 19. B.O. n° 6870 du 8 chaabane 1441 (02-04-2020). P. 506.

⁷ - la loi cadre 09-2021 relative à la protection sociale, promulgué par le Dahir n°1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021), BO n° 6975 du 22 chaabane 1442 (05/04/2021). P. 2178.

fortement au processus du développement économique et social et permettre ainsi de financer les dépenses à caractère sociales (santé, éducation, infrastructures...), surtout en Europe comme le montre la figure ci-après, ayant ainsi un double impact : réduire les inégalités et encourager la croissance.

Figure n°1 : Les dépenses à caractère sociales en Europe durant la période 1870 - 2020

Source : PIKETTY. T (2021)

En Europe occidentale, les recettes fiscales ont représenté, en moyenne, 47% du revenu national en 2020. Ces recettes sont dépensées ainsi : 10% pour les fonctions régaliennes de l'Etat (Armée, police, infrastructures, administration ...), 6% pour l'Education, 9% pour la santé, 11% pour les retraites et 6% pour les autres fonctions à caractères sociales telles que les logements. Avant 1914, la quasi-totalité des recettes fiscales (qui ne dépassaient guère les 10% du revenus nationaux) étaient réservées aux dépenses régaliennes de l'Etat.

La thèse de PIKETTY est soutenue fortement par Nicolas DELALANDE (2014) qui considère que l'émergence de l'Etat social, fondé sur les principes de solidarité et d'obligation, s'accompagne d'une révolution intellectuelle comparable dans le domaine fiscal. Ainsi, le développement de la solidarité s'exprime le plus souvent par le développement des recettes fiscales et une multiplication des prestations dites non contributives de sécurité sociales. Autrement dit, des prestations qui ne sont pas forcément financées par leurs bénéficiaires.

L'Etat fiscal développé au courant du 20^{ème} siècle permet de contribuer fortement à la redistribution de la richesse. PIKETTY (2021) revient ainsi préciser que le développement de l'impôt progressif sur le revenu et l'héritage permet de réduire massivement la concentration de la richesse et du pouvoir économique au sommet de la hiérarchie sociale, et joue un rôle décisif dans la définition d'un nouveau contrat social et fiscal. L'Etat social avec l'impôt progressif conduisaient alors à une transformation systémique du capitalisme vers une nouvelle forme de socialisme démocratique décentralisé et autogestionnaire.

L'Etat social s'est traduit ainsi par un puissant mouvement de socialisation de la richesse dans le sens où l'impôt progressif permet de générer des recettes publiques très intéressantes, ce qui a permis de financer d'autres secteurs d'activité, en dehors de la logique marchande, notamment la santé, l'éducation mais également la culture, le transport, l'énergie avec des formes d'organisation décentralisées et participatives (hôpitaux, universités, fondations, coopératives, collectivités territoriales...) avec un système de financement collectif reposant sur une conception exigeante de la justice fiscale et sociale. En ce sens, Montesquieu disait : « les revenus de l'Etat sont une portion que chaque citoyen donne de son bien, pour avoir la sureté de l'autre portion, ou pour en jouir plus agréablement. ». HADDAD. A (2020).

Au Maroc, les recettes fiscales constituent les ressources les plus importants du budget général de l'Etat et assurent la couverture des charges publiques. Le tableau suivant montre l'évolution des recettes fiscales par rapport aux recettes ordinaires du budget général durant la période 2018-2024⁸ :

Tableau 1 : Evolution des recettes fiscales durant la période 2018-2024

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes fiscales (En Milliards de DHS)	211	218	190	202	231	265	280
Recettes ordinaires du budget général (En Milliards de DHS)	228	243	212	228	255	295	311
Pourcentage	92%	89%	89%	88%	90%	90%	90%

Source : Tableau synthétique élaboré par nous même à partir des notes de présentation et des rapports économiques et financiers, émanant du ministère chargé de l'économie et des finances (MEF), et accompagnant les projets des lois de finances des années 2018-2024.

<https://www.finances.gov.ma/fr/vous-orientez/Pages/plf2024.aspx>

En effet, les recettes fiscales prédominent les recettes ordinaires du budget général. Elles constituent en moyenne 90% durant la période 2018-2024, et l'évolution des recettes ordinaires reste tributaire de l'évolution des recettes fiscales. Ainsi, la figure suivante illustre bien ce constat et démontre l'importance des recettes fiscales dans le maintien de l'équilibre du budget général, et par conséquent sa forte contribution dans le financement des charges publiques, et principalement les dépenses à caractère sociale.

⁸ - Les chiffres correspondant à l'année 2024 sont prévisionnels.

Figure 2 : Recettes fiscales par rapport aux recettes ordinaires durant la période 2018-2024

Source : Elaborée par nous même à partir des notes de présentation et des rapports économiques et financiers, émanant du ministère chargé de l'économie et des finances, et accompagnant les projets des lois de finances des années 2018-2024. <https://www.finances.gov.ma/fr/vous-orientez/Pages/plf2024.aspx>

Les dépenses à caractère social évoluent en fonction de l'évolution des recettes fiscales et connaissent ces dernières années un accroissement important, du fait de la poursuite de la consolidation des fondements de l'Etat social poursuivie par le Maroc, notamment la généralisation de la protection sociale à l'ensemble de la population. Les dépenses du budget général (hors dettes) des années 2022 à 2024 sont dominées par les dépenses à caractère sociales comme le montre la figure suivante :

Figure n°3 : Dépenses du budget général des années 2022-2024

Source : Etablie par nous même à travers des données recueillies des budgets citoyens des années 2022-2024. https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2024/BudgetCitoyen_VFr.pdf

En effet, les dépenses sociales concernent notamment le secteur de la santé et de la protection sociale avec 7,14% en 2022, 7,73% en 2023 et plus de 8% en 2024. Le secteur de l'enseignement quant à lui représente plus de 23% en moyenne durant ces trois années. Aussi, il ne faut pas nier la part importante des services généraux des administrations publiques, qui est aux alentours de 26% par rapport au budget général. Ces services sont destinés généralement à dispenser des prestations de services à l'ensemble de la population et présentent en grande partie un caractère social.

Ainsi, l'évolution constante des dépenses sociales est proportionnée par l'évolution des recettes fiscales durant la même période. La figure suivante illustre bien cette proportionnalité :

Figure n°4 : Evolutions des dépenses sociales par rapport aux recettes fiscales au titre de la période 2022-2024

Source : Etablie par nous même à travers des données recueillies des budgets citoyens des années 2022-

2024. https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2024/BudgetCitoyen_VFr.pdf

En somme, l'accroissement des recettes fiscales se répercute sur l'accroissement des dépenses à caractère social et sur l'évolution du budget général dans sa globalité. Ce qui permet de déduire que l'Etat fiscal et l'Etat social sont interdépendants et intimement liés.

3.2 Lois de finances de l'année : Espaces de concrétisation de l'Etat social à travers l'impôt

Les recettes fiscales sont destinées en grande partie à financer des objectifs économiques et sociaux que l'Etat s'engage à réaliser. Ceci se manifeste par leur incarnation dans les lois de finances de l'année à travers les priorités accordées aux chantiers en relation avec l'instauration et la consolidation de l'Etat social. Cette approche est adoptée à la suite de l'avènement de la crise COVID19 qui a mis à l'épreuve l'économie marocaine et le système de sécurité sociale mis en place. Ce qui a incité les autorités publiques à engager une réforme plus profonde du système de la santé et de la protection sociale avec un échéancier précis et rigoureux.

Cette réforme nécessite forcément l'augmentation de l'espace budgétaire dédié au secteur de la santé et de la protection sociale. Certes, la mobilisation de nouvelles recettes fiscales semble indispensable, telles que la Taxe Intérieure sur la Consommation (TIC) sur certains produits nuisibles à la santé (Tabacs, Alcools, produits dont la fabrication engendre l'émission de gaz à effet de serre), jeux et paris ou encore la contribution sociale de solidarité. CESE (2021).

Il s'agit d'une évolution récente qui consiste à « relégitimer » ou actualiser les sources de légitimité fiscale. C'est principalement imposer pour préserver l'environnement ou imposer pour préserver la santé des individus et contrôler en conséquence les comportements nuisibles. HADDAD. A (2020).

En effet, en 2021, on assiste au lancement de la première phase de la généralisation de la protection sociale, qui concerne la généralisation progressive de l'AMO. Cet objectif a été parmi les priorités gouvernementales ayant présidé la préparation du PLF 2021 avec une définition de son cadre légal et la recherche des options de son financement, qui nécessite la mobilisation d'une enveloppe budgétaire de 51 Milliards de dirhams annuellement. MEF (2021). Pour ce faire, le gouvernement a institué une contribution sociale de solidarité (CSS) pour les revenus dépassant un million de dirhams selon un barème progressif qui se situe entre 1,5% et 5% selon l'importance du bénéficiaire ou du revenu soumis à la contribution.

En plus, la loi de finances de l'année 2021 a instauré un nouveau dispositif, intitulé « contribution professionnelle unique (CPU) », prévoyant des droits complémentaires imposés par l'Etat à certaines catégories professionnelles, et associant l'impôt sur le revenu ; la taxe professionnelle et la taxe sur les services communaux. Les droits complémentaires permettent au contribuable de bénéficier dans un premier lieu des prestations de l'AMO.

En 2022, le 2^{ème} axe des priorités encadrant la loi de finances concerne le renforcement des mécanismes d'inclusion et l'avancement dans la généralisation de la protection sociale. Ceci se manifeste par le lancement de la 2^{ème} phase de la généralisation de la couverture médicale de base avec l'élargissement de la population couverte en basculant les Ex-Ramidistes vers l'AMO TADAMON (AMO solidaire). Cette phase a nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire de 8,4 Milliards de dirhams du budget général. Chef du gouvernement (2021).

En 2023, le premier axe stratégique des orientations qui président à l'élaboration du PLF réside dans le renforcement des fondements de l'Etat social. L'objectif étant de garantir l'institutionnalisation de la justice sociale avec la réduction de la pauvreté et les disparités sociales. En effet, cet axe se traduit notamment par la généralisation de allocations familiales à environ sept millions d'enfants appartenant à des familles pauvres et en situation de précarité et à trois millions de ménages n'ayant pas d'enfants en âge de scolarité. MEF (2023). Ceci concerne également la mise en œuvre du registre national de la population (RNP) et l'accélération du déploiement du registre social unifié (RSU), qui constituent le socle de la protection sociale. Ce dernier servira comme un mécanisme de ciblage de la population à prendre en charge par ce système solidaire. Aussi, le gouvernement a consolidé les dispositions de la CPU et prévoit la reconduction de la contribution sociale de solidarité jusqu'au 2025.

Les orientations générales du PLF de l'année 2024 se sont articulées essentiellement sur la mise en œuvre du Programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz, ainsi que le renforcement des mesures de lutte contre les impacts conjoncturels. Il a été ainsi procédé à la mise en place d'un programme intégré et ambitieux doté d'un budget global de 120 milliards de dirhams. Le 2^{ème} axe consiste en la poursuite de la consolidation des fondements de l'Etat social avec la mobilisation d'une enveloppe budgétaire annuelle estimée à 9,5 milliards de dirhams. MEF (2024).

En outre, le gouvernement procédera au lancement du programme d'aide sociale directe (ASD) selon une nouvelle vision s'appuyant sur l'amélioration du ciblage des catégories sociales qui méritent ce soutien via le dispositif du RSU. En plus, le gouvernement va procéder à la mise en œuvre d'un nouveau programme d'aide au logement sur la période 2024-2028 et la poursuite de la mise en œuvre de la 2^{ème} édition du

programme « awrach » dont l'objectif est de créer 250000 emplois. En plus des sources de financement précitées, le gouvernement compte générer plus de 30 Milliards de dirhams d'un autre type de financement dit « innovant ». Il s'agit d'une opération de monétisation de certains actifs de l'Etat (bâtiments administratifs, établissements d'enseignements publics, formations hospitalières) à travers des opérations de « lease-back », opérées par des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

En somme, le financement de ces chantiers prometteurs, qui constituent les fondements de l'Etat social souhaité, exige le recours en premier lieu aux recettes ordinaires du budget général, qui sont constituées principalement par des recettes fiscales. En effet, l'opérationnalisation de la réforme fiscale via la loi-cadre n°69-19, à travers l'optimisation du potentiel fiscal devient primordial afin de générer plus de recettes nécessaires à la consolidation de l'Etat social. Ceci passe certainement par la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, l'intégration de l'informel, la rationalisation des dépenses fiscales, la pérennisation de la contribution solidaire et l'élargissement du champ d'application de la CPU. En fait, la structure des recettes fiscales actuelle ne permet pas d'assurer la redistribution souhaitée et nécessite une réévaluation et une restructuration. Enfin, pour assurer une soutenabilité financière de l'Etat social, il est préférable d'instituer une loi de finances dédiée à cet effet. Ce document devrait être préparé, discuté et voté séparément de la loi de finances de l'année, à l'instar de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) en France, institué au début des années 90.

4. CONCLUSION

Pour clore, l'Etat social était considéré, pour les pouvoirs publics, comme étant une sorte de charité publique à l'égard des salariés passifs. Mais pour la classe ouvrière, il est le résultat de longues années de luttes des classes pour arriver à se procurer d'avantages sociaux à leur profit garantissant ainsi un certain équilibre social. La montée en puissance des recettes fiscales stimule la réflexion de la couverture des charges publiques, y compris les dépenses à caractère social, par des sources de financement propres. En revanche, le recours à d'autres sources de financement (emprunt, financement innovant...) risque de grever les ressources de l'Etat pour les générations futures. En d'autres termes, la politique fiscale au Maroc ne peut plus être dissociée d'autres sujets des politiques publiques concernant les thèmes de la solidarité, du soutien aux populations démunies et de la stratégie de couverture sociale, notamment la généralisation de la protection sociale pour l'ensemble de la population. D'où la nécessité d'entamer une réflexion sur l'optimisation du potentiel fiscal et de remédier aux imperfections du système fiscal marocain afin qu'il puisse assurer son rôle de redistribution.

BIBLIOGRAPHIE

- ANDERSEN, G. E. (2007). Les Trois mondes de l'Etat-providence : Essai sur le capitalisme moderne. Paris. PUF.
- CESE (2021), faire face aux conduites addictives : Etat des lieux et recommandations. <https://www.cese.ma/docs/faire-face-aux-conduites-addictives-etat-des-lieux-recommandations/>.
- Chef du gouvernement (2021). Lettre de cadrage relative à la préparation du PLF 2021. <https://www.finances.gov.ma/CommuniquesEtAnnonces/daag/2023/PLF2024.pdf>.
- DELALANDE, N. (2014). Les batailles de l'impôt. Paris. Seuil.
- DENOIX DE SAINT MARC, R. (2017). L'Etat, collection que sais-je ? (3^{ème} éd.). Paris. P.U.F.

- ESCAFFRE. J.P, LOJKINE. J, SUAREZ. C (2007). L'Etat social : mythe et réalité. Nouvelles fondations, vol. 5 (1), 56-64.
- HADDAD, A. (2020). Trop d'impôt n'a pas encore tué l'impôt ! Revue marocaine d'administration locale et de développement, REMALD (152), 49-58.
- MEF (2021). Exposé du Ministre chargé de l'économie et des finances lors du vote du projet de loi-cadre 09-21 devant la chambre des conseillers.
- MEF (2022). Note de présentation accompagnant le PLF 2022. https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2022/02-%20Note%20de%20pr%C3%A9sentation_Fr.pdf
- MEF (2023). Note de présentation accompagnant le PLF 2023. https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2023/02-Note-presentation_Fr.pdf.
- MEF (2024). Note de présentation accompagnant le PLF 2024. https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2024/note-presentation_Fr.pdf
- MEF (2023). Rapport économique et financier accompagnant le PLF 2023. https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2023/03-Rapport-economique-financier_Fr.pdf
- MOUHIB, A. (2023). Etat social : une clinique des maladies d'injustices. Revue Ar.rabii (15), 53-73.
- PIKETTY, T. (2021). Une brève histoire sur l'égalité. Paris. Seuil.
- RAISSONI, O. (2021). Justice fiscale au Maroc : Principal levier de justice sociale. Rabat. Imprimerie Al Maarif Al Jadida.
- RAMAUX, C. (2012). L'Etat social : pour sortir du chaos néolibéral. Paris. Mille et une nuit.
- ROSANVALLON, P (1981). LA crise de l'Etat providence. Paris. Seuil.
- SUPPIOT, A. (2013). L'idée de justice sociale : la justice sociale saisie par les juges européens. Cahiers européens (4), 5-30.

LISTES DES FIGURES ET TABLEAUX

Figure n°1 : Les dépenses à caractère sociales en Europe durant la période 1870 - 2020.

Figure 2 : Recettes fiscales par rapport aux recettes ordinaires durant la période 2018-2024

Figure n°3 : Dépenses du budget général des années 2022-2024

Figure n°4 : Evolutions des dépenses sociales par rapport aux recettes fiscales au titre de la période 2022-2024

Tableau 1 : Evolution des recettes fiscales durant la période 2018-2024